

Lineare Differentialgleichungen

zu zeigen ist:

$$\|A\|_1^2 := \sum_{i,k} |a_{ik}|^2, \quad \|A\|_2 := \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|$$

sind äquivalente Normen.

Jede Matrix $A \in M_{n,n}(\mathbb{R})$ kann mit einem Vektor $x \in \mathbb{R}^{n^2}$ identifiziert werden.

Beweis: nach [7] Kapitel 13.1 S.13-15

$\tilde{N}(A)$ sei eine Matrixnorm von A

$N(x)$ ist die entsprechende Vektornorm,
wenn A als Vektor $x \in \mathbb{R}^{n^2} = \mathbb{R}^m$

identifiziert wird.

Dann ist $\tilde{N}(A) =: N(x)$

Zuerst wird folgendes gezeigt:

Zu jeder Norm N gibt es positive

Zahlen a und b so, daß gilt

$$N(x) \leq a \cdot \|x\| \quad \text{und} \quad \|x\| \leq b \cdot N(x)$$

$$\|\cdot\| = \text{Maximumsnorm im } \mathbb{R}^{n^2} = \mathbb{R}^m$$

(entspricht den maximalen Betrag von

Elementen einer Matrix)

Beweis davon: $e_1, \dots, e_m = \text{Einheitsvektoren}$

$$N(x) = N(x_1 e_1 + \dots + x_m e_m) \quad x_1, \dots, x_m \in \mathbb{R}$$

$$\leq N(e_1) \cdot |x_1| + \dots + N(e_m) \cdot |x_m|$$

$$\leq (N(e_1) + \dots + N(e_m)) \cdot \|x\|$$

Also kann $a = N(e_1) + \dots + N(e_m)$
gewählt werden.

Die andere Abschätzung wird indirekt bewiesen.

Angenommen, es existiert kein solches $b > 0$
, so gibt es

zu $b = 1, 2, 3, \dots, K, \dots$ jeweils
ein $\tilde{x}_K \in \mathbb{R}^m$ so, daß

$$\|\tilde{x}_K\| > K \cdot N(\tilde{x}_K)$$

$$\implies N\left(\frac{\tilde{x}_K}{\|\tilde{x}_K\|}\right) < \frac{1}{K}$$

$$\gamma_K := \frac{\tilde{x}_K}{\|\tilde{x}_K\|} \implies N(\gamma_K) < \frac{1}{K}$$

$\|\gamma_K\| = 1$ also ist die Folge beschränkt.

$\Rightarrow \exists$ eine konvergente Teilfolge z_k mit Grenzwert z
d.h. $\lim_{k \rightarrow \infty} \|z_k - z\| = 0$

$$N(z) = N(z - z_k + z_k)$$

$$\leq N(z - z_k) + N(z_k)$$

$$\leq a \|z - z_k\| + N(z_k)$$

vorher
bewiesen

$$\text{Aus } N(y_k) < \frac{1}{k} \quad \Rightarrow \quad \lim_{k \rightarrow \infty} N(z_k) = 0$$

$$\Rightarrow N(z) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad z = 0$$

Andererseits: $\|z_k\| = 1$ wegen $\|y_k\| = 1$

$$1 = \|z_k\| = \|z + (z_k - z)\| \leq \|z\| + \|z_k - z\|$$

$\Rightarrow$

$$\|z\| > 0 \Rightarrow z \neq 0$$

Widerspruch

also gilt auch $\|x\| \leq b N(x)$

Die Norm N' heißt äquivalent zur Norm N ,
wenn es positive Zahlen a, b gibt, daß
für alle $x \in \mathbb{R}^m$ bzw. $A \in M_{n,n}(\mathbb{R})$ gilt:

$$a N(x) \leq N'(x) \leq b N(x)$$

$$a \tilde{N}(A) \leq \tilde{N}'(A) \leq b \tilde{N}(A)$$

$$\tilde{N}(A) = N(x) \quad \tilde{N}'(A) = N'(x)$$

Nun muß noch gezeigt werden, daß die Äquivalenz von Normen eine Äquivalenzrelation ist.

1. Jede Norm ist zu sich selbst äquivalent (reflexiv)

2. Aus $a N(x) \leq N'(x) \leq b N(x)$

$$\Rightarrow \frac{1}{b} N'(x) \leq N(x) \leq \frac{1}{a} N'(x)$$

(Symmetrie)

3. $a N(x) \leq N'(x) \leq b N(x)$ und $a' N'(x) \leq N''(x) \leq b' N'(x)$

$$\Rightarrow a a' N(x) \leq N''(x) \leq b b' N(x)$$

(Transitivität)

Damit ist die Äquivalenz von Normen eine Äquivalenzrelation.

Zusammen mit dem vorher bewiesenen
folgt damit Äquivalenz aller
Vektornormen im $\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^m$ und aller
Matrixnormen.

Also folgt auch die Äquivalenz von

$\|\cdot\|_1$ und $\|\cdot\|_2$.

Beweis von $\|A \cdot B\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$

$$A, B \in M_{n,n}(R)$$

$$\|A\| := n \cdot \max_{i,k} |a_{ik}|$$

Beweis:

$$\|A \cdot B\| = n \cdot \max_{i,k} |(A \cdot B)_{ik}|$$

$$= n \cdot \max_{i,k} \left| \sum_{s=1}^n A_{is} B_{sk} \right|$$

$$\leq n \cdot n \max_{i,k} \max_s |A_{is}| |B_{sk}|$$

$$\leq \left(n \cdot \max_{i,s} |A_{is}| \right) \cdot \left(n \cdot \max_{s,k} |B_{sk}| \right)$$

$$= \|A\| \cdot \|B\|$$

Es gilt: $e^{tA} \cdot e^{sA} = e^{(t+s)A}$ $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$
 $t, s \in \mathbb{R}$

Beweis: $x(t) := e^{tA}$ $x(s) := e^{sA}$

$$x(t+s) = e^{(t+s)A}$$

$$x(t) \cdot x(s) = e^{tA} \cdot e^{sA}$$

E = Einheitsmatrix

$$\frac{d}{dt} x(t) = A \cdot x(t)$$

$$\frac{d}{dt} x(t+s) = \frac{d}{dt} e^{(t+s)A}$$

$e^{(t+s)A}$ ist absolut konvergent.

$$= \frac{d}{dt} \left[\underbrace{\frac{A^0}{0!} (t+s)^0}_{=E} + \sum_{v=1}^{\infty} \frac{A^v}{v!} (t+s)^v \right]$$

$$= \sum_{v=1}^{\infty} \frac{A^v \cdot v}{v!} (t+s)^{v-1}$$

$$= A \cdot \sum_{v=1}^{\infty} \frac{A^{v-1}}{(v-1)!} \cdot (t+s)^{v-1}$$

$$= A \cdot \sum_{v=0}^{\infty} \frac{A^v}{v!} (t+s)^v = A \cdot e^{(t+s)A}$$

$$= A \cdot x(t+s)$$

$$z(t) := x(t+s) \quad Y(t) := x(t) \cdot x(s)$$

$$\frac{d}{dt} z(t) = \frac{d}{dt} x(t+s) = A \cdot x(t+s) = A \cdot z(t)$$

$$\frac{d}{dt} Y(t) = \frac{d}{dt} [x(t) \cdot x(s)] = \left[\frac{d}{dt} x(t) \right] \cdot x(s)$$

$$= A \cdot x(t) \cdot x(s) = A \cdot Y(t)$$

$$Y(0) = x(0) \cdot x(s) = E \cdot x(s) = x(s)$$

$$z(0) = x(0+s) = x(s)$$

Damit erfüllen $z(t)$ und $Y(t)$

dasselbe AWP.

Da die Lösung dieses linearen AWP's

eindeutig ist, vgl. z.B. [1] §12 Satz 1 S.124

,folgt $z(t) = Y(t)$

$$e^{(t+s)A} = x(t+s) = z(t) = Y(t)$$

$$= x(t) \cdot x(s) = e^{tA} \cdot e^{sA}$$

Es gilt im allgemeinen nicht $e^A \cdot e^B = e^{A+B}$

Ein Beispiel dazu mit $AB - BA \neq 0$

und $e^A \cdot e^B \neq e^{(A+B)}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$e^{\left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right]} = e^{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^n$$

Nebenrechnung: $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e & (e-1) \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} e^{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} e & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$e^{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$e^{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}} \cdot e^{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}} = \begin{pmatrix} e & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e & e \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{also } e^{\left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right]} \neq e^{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}} \cdot e^{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}$$

Für A und B klein genug bezüglich einer
Matrixnorm ist:

$$e^A \cdot e^B = e^C \quad C = A + B + \frac{1}{2} [A, B] + \dots$$

$$[A, B] := AB - BA$$

Beweis:

$$e^A \cdot e^B = (E + A + \frac{1}{2} A^2 + \dots) \cdot (E + B + \frac{1}{2} B^2 + \dots)$$

$$= E + A + B + \frac{1}{2} A^2 + \frac{1}{2} B^2 + AB + \text{3. Ordnung}$$

$$e^{A+B+\frac{1}{2}[A,B]}$$

$$= E + A + B + \frac{1}{2} AB - \frac{1}{2} BA$$

$$+ \frac{1}{2} (A + B + \frac{1}{2} [A, B])^2 + \dots$$

$$= \frac{1}{2} (A^2 + B^2 + AB + BA + \text{3. Ordnung})$$

$$e^{A+B + \frac{1}{2}[A,B]} = E + A + B + \frac{1}{2}A^2 + \frac{1}{2}B^2 + AB + \text{3. Ordnung}$$

$$\Rightarrow e^A \cdot e^B = e^C \quad \text{wenn } \|A\|, \|B\| \text{ klein sind.}$$

$\|\cdot\|$ ist eine Matrixnorm, wegen der Äquivalenz von Normen (Bem S.50 Skript) für $n \times n$ Matrizen, gilt das für jede beliebige $n \times n$ -Matrixnorm.

q.e.d.

für kommutierende Matrizen $AB = BA$
gilt nach Aufgabe 5.1 ii) S.64 im Skript

$$e^{A+B} = e^A \cdot e^B$$

zu beweisen: $e^A = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(I + \frac{A}{n} \right)^n$

Beweis: nach [3] 3.3.4. S.168 (5)

$$e^A - \left(I + \frac{A}{n} \right)^n = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} - \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} I^{n-k} \frac{A^k}{n^k}$$

$$\binom{n}{k} = 0 \quad \text{für } k > n$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{k!} - \frac{\binom{n}{k}}{n^k} \right) A^k$$

Diese Reihe konvergiert, da e^A konvergiert

und $\left(I + \frac{A}{n} \right)^n$ als Polynom ebenfalls.

Die Koeffizienten der Differenzreihe sind nicht negativ wie man folgenderweise erkennen kann.

$$\frac{1}{k!} - \frac{\binom{n}{k}}{n^k} = \frac{1}{k!} - \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k! n^k}$$

$$\text{wegen } \frac{1}{k!} \geq \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k \cdot k!}$$

$\|A\| := a$ gesetzt:

$$\left\| e^A - \left(I + \frac{A}{n} \right)^n \right\| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{k!} - \frac{\binom{n}{k}}{n^k} \right) \|A\|^k$$

$$= e^a - \left(1 + \frac{a}{n} \right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

q.e.d.

Seien $A, B, C \in M_{n,n}(\mathbb{R})$ und C invertierbar.

Zeige:

i) Falls $B = C A C^{-1}$ dann gilt:

$$e^B = C e^A C^{-1}$$

$$\begin{aligned} (C A C^{-1})^V &= \overbrace{(C A C^{-1}) \cdot \dots \cdot (C A C^{-1})}^{V\text{-mal}} \\ &= C \cdot A^V \cdot C^{-1} \end{aligned}$$

$$e^B = e^{C A C^{-1}} = \sum_{V=0}^{\infty} \frac{(C A C^{-1})^V}{V!}$$

$$= \sum_{V=0}^{\infty} \frac{C A^V C^{-1}}{V!} = C \cdot \left(\sum_{V=0}^{\infty} \frac{A^V}{V!} \right) \cdot C^{-1}$$

$$= C \cdot e^A \cdot C^{-1}$$

ii) Falls $AB=BA$, dann gilt

$$e^{A+B} = e^A \cdot e^B$$

$$e^A \cdot e^B = \left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} A^m \right) \cdot \left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} B^m \right)$$

Die beiden Reihen konvergieren absolut.

Also folgt nach dem Satz über das

Cauchy-Produkt von Reihen.

$$\begin{aligned} e^A \cdot e^B &= \sum_{m=0}^{\infty} c_m \quad \text{mit} \quad c_m = \sum_{k=0}^m \frac{A^{m-k}}{(m-k)!} \cdot \frac{B^k}{k!} \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{k=0}^m \frac{1}{m!} \cdot \frac{m!}{k! (m-k)!} A^{m-k} B^k \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} A^{m-k} B^k \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} (A+B)^m = e^{A+B} \end{aligned}$$

iii) zu zeigen $e^{-c} = (e^c)^{-1}$

$$\Leftrightarrow e^c \cdot e^{-c} = E \quad E = \text{Einheitsmatrix}$$

Da $c \cdot (-c) = (-c) \cdot c$ gilt nach ii)

$$e^c \cdot e^{-c} = e^{c+(-c)} = e^0 = E$$

iv) Sei

$$A = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$$

Dann gilt:

$$e^A = e^a \cdot \begin{pmatrix} \cos b & -\sin b \\ \sin b & \cos b \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -b \\ b & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -b \\ b & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -ab \\ ab & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & -b \\ b & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -ab \\ ab & 0 \end{pmatrix}$$

Die beiden Matrizen kommutieren
folglich gilt:

$$e^A = e^{\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}} \cdot e^{\begin{pmatrix} 0 & -b \\ b & 0 \end{pmatrix}} = \begin{pmatrix} e^a & 0 \\ 0 & e^a \end{pmatrix} \cdot e^{\begin{pmatrix} 0 & -b \\ b & 0 \end{pmatrix}}$$

$$= e^a \cdot e^{\begin{pmatrix} 0 & -b \\ b & 0 \end{pmatrix}}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & -b \\ b & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} -b^2 & 0 \\ 0 & -b^2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & -b \\ b & 0 \end{pmatrix}^3 = \begin{pmatrix} 0 & b^3 \\ -b^3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & -b \\ b & 0 \end{pmatrix}^4 = \begin{pmatrix} b^4 & 0 \\ 0 & b^4 \end{pmatrix}$$

$$e^{\begin{pmatrix} 0 & -b \\ b & 0 \end{pmatrix}} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\begin{pmatrix} 0 & -b \\ b & 0 \end{pmatrix}^m}{m!}$$

$$= \sum_{m=0}^{\infty} \left[\frac{\begin{pmatrix} 0 & -b \\ b & 0 \end{pmatrix}^{2m}}{(2m)!} + \frac{\begin{pmatrix} 0 & -b \\ b & 0 \end{pmatrix}^{2m+1}}{(2m+1)!} \right]$$

$$= \sum_{m=0}^{\infty} \left[\frac{(-1)^m \cdot \begin{pmatrix} b^2 & 0 \\ 0 & b^2 \end{pmatrix}^m}{(2m)!} + \frac{\begin{pmatrix} 0 & -b \\ b & 0 \end{pmatrix}^{2m+1}}{(2m+1)!} \right]$$

$$= \sum_{m=0}^{\infty} \left[\begin{pmatrix} \frac{(-1)^m b^{2m}}{(2m)!} & 0 \\ 0 & \frac{(-1)^m b^{2m}}{(2m)!} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \frac{(-1)^m (-b)^{2m+1}}{(2m+1)!} \\ \frac{(-1)^m b^{2m+1}}{(2m+1)!} & 0 \end{pmatrix} \right]$$

$$= \begin{pmatrix} \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{b^{2m}}{(2m)!} & (-1) \cdot \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{b^{2m+1}}{(2m+1)!} \\ \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{b^{2m+1}}{(2m+1)!} & \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{b^{2m}}{(2m)!} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \cos b & -\sin b \\ \sin b & \cos b \end{pmatrix}$$

Folglich gilt:

$$e^A = e^a \cdot \begin{pmatrix} \cos b & -\sin b \\ \sin b & \cos b \end{pmatrix}$$

v) Sei $A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$

dann gilt: $e^A = e^a \cdot \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & ab \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & ab \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$e^A \stackrel{ii)}{=} e^{\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}} \cdot e^{\begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}$$

$$= e^a \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^m$$

$$= e^a \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right) = e^a \cdot \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

vi) Sei A selbstadjungiert d.h. $A = A^\dagger$

wobei $A^\dagger := (A^*)^\top$ $*$ = konjugiert komplex

$\top$ = Transponierte

Beh: e^{iA} ist unitär d.h. $(e^{iA})^\dagger = (e^{iA})^{-1}$

Beweis:
$$e^{iA} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(iA)^k}{k!}$$

$$(e^{iA})^\dagger = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{[(iA)^\dagger]^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-iA^\dagger)^k}{k!}$$

$$= e^{-iA^\dagger} = e^{-iA}$$

iA und $-iA$ kommutieren

$$(e^{iA})^\dagger \cdot e^{iA} = e^{-iA} \cdot e^{iA} \stackrel{(ii)}{=} e^{(-iA+iA)}$$

$$= e^0 = I$$

also $(e^{iA})^\dagger = (e^{iA})^{-1}$

Die Inverse ist eindeutig.

Aufgabe 5.2 S.65

Bestimme zu jeder Matrix $A \in M_{3,3}(\mathbb{R})$ eine der folgenden Matrizen A_λ so, daß für eine geeignete invertierbare Matrix S gilt

$$S^{-1}AS = A_\lambda:$$

$$1. A_\lambda = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & \nu \end{pmatrix}$$

$$2. A_\lambda = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \mu & -\nu \\ 0 & \nu & \mu \end{pmatrix}$$

$$3. A_\lambda = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \mu & 1 \\ 0 & 0 & \mu \end{pmatrix}$$

$$4. A_\lambda = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

Berechne die Lösungen von $Y' = A_\lambda \cdot Y$

$GV =$ geometrische Vielfachheit

1. Fall $\lambda, \mu, \nu \in \sigma(A)$ [Spektrum von A]

$$1^\circ \quad \lambda = \mu = \nu$$

$$a) \quad GV(\lambda) = 1 \quad \Rightarrow \quad A_\lambda = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad 4.$$

$$b) \quad GV(\lambda) = 2 \quad \Rightarrow \quad A_\lambda = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad 3.$$

$$c) \text{GV}(\lambda) = 3 \quad \Rightarrow \quad A_{\mathcal{Z}} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad 1.$$

$$2^{\circ} \quad \lambda \neq \mu = \nu$$

$$a) \text{GV}(\mu) = 1 \quad \Rightarrow \quad A_{\mathcal{Z}} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \mu & 1 \\ 0 & 0 & \mu \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad 3.$$

$$b) \text{GV}(\mu) = 2 \quad \Rightarrow \quad A_{\mathcal{Z}} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad 1.$$

$$3^{\circ} \quad \lambda \neq \mu \neq \nu$$

$$\Rightarrow \quad A_{\mathcal{Z}} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & \nu \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad 1.$$

$$2.\text{Fall} \quad \lambda \in \mathbb{R} \quad \alpha = \mu + i\nu \quad \alpha, \bar{\alpha} \in \mathbb{C} \quad \mu, \nu \in \mathbb{R} \quad \nu \neq 0 \\ \lambda, \alpha \in \sigma(A)$$

$$\Rightarrow A_2 = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \mu & -\nu \\ 0 & \nu & \mu \end{pmatrix} \Rightarrow 2.$$

Die Lösungen von $y' = A_2 \cdot y$, $y(0) = y_0 \in \mathbb{R}^3$

$$1) \quad y' = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & \nu \end{pmatrix} y$$

$$y(t) = e^{A_2 t} y_0 = \begin{pmatrix} e^{\lambda t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{\mu t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{\nu t} \end{pmatrix} \cdot y_0$$

2)

$$A_2 = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \mu & -\nu \\ 0 & \nu & \mu \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{pmatrix}}_{=A_1} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\nu \\ 0 & \nu & 0 \end{pmatrix}}_{=A_2}$$

$$A_1 \cdot A_2 = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\nu \\ 0 & \nu & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\nu\mu \\ 0 & \nu\mu & 0 \end{pmatrix}$$

$$A_2 \cdot A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -v \\ 0 & v & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -v\mu \\ 0 & v\mu & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A_1 \cdot A_2 = A_2 \cdot A_1$$

$$\Rightarrow e^{A_1 t + A_2 t} = e^{A_1 \cdot t} \cdot e^{A_2 \cdot t}$$

$$e^{A_1 t} = \begin{pmatrix} e^{\lambda t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{\mu t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{\mu t} \end{pmatrix}$$

$$e^{A_2 t} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos vt - \sin vt \\ 0 & \sin vt & \cos vt \end{pmatrix}$$

$e^{A_2 t}$ folgt nach Aufgabe 5.1 iv) im Skript

$$\Rightarrow y(t) = e^{A_2 t} y_0 = e^{A_1 \cdot t} \cdot e^{A_2 \cdot t} \cdot y_0$$

$$= \begin{pmatrix} e^{\lambda t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{\mu t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{\mu t} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \nu t & -\sin \nu t \\ 0 & \sin \nu t & \cos \nu t \end{pmatrix} \cdot \gamma_0$$

$$= \begin{pmatrix} e^{\lambda t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{\mu t} \cos \nu t & -e^{\mu t} \sin \nu t \\ 0 & e^{\mu t} \sin \nu t & e^{\mu t} \cos \nu t \end{pmatrix} \cdot \gamma_0$$

3)

$$A_2 = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \mu & 1 \\ 0 & 0 & \mu \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{pmatrix}}_{=: A_1} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{=: A_2}$$

$$A_1 \cdot A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \mu \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A_2 \cdot A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \mu \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A_1 \cdot A_2 = A_2 \cdot A_1$$

$$\Rightarrow y(t) = e^{A_2 \cdot t} y_0 = e^{A_1 \cdot t} \cdot e^{A_2 \cdot t} \cdot y_0$$

$$(A_2 t)^0 = E$$

$E = \text{Einheitsmatrix}$

$$(A_2 t)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & t \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & t \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow e^{A_2 t} = E + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & t \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$y(t) = \begin{pmatrix} e^{\lambda t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{\mu t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{\mu t} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot y_0$$

$$= \begin{pmatrix} e^{\lambda t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{\mu t} & t e^{\mu t} \\ 0 & 0 & e^{\mu t} \end{pmatrix} \cdot y_0$$

4.)

$$A_2 = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}}_{=A_1} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{=A_2}$$

$$A_1 \cdot A_2 = \begin{pmatrix} 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A_2 \cdot A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A_1 \cdot A_2 = A_2 \cdot A_1 \quad \Rightarrow$$

$$y(t) = e^{A_2 \cdot t} \cdot y_0 = e^{A_1 \cdot t} \cdot e^{A_2 \cdot t} \cdot y_0$$

$$(A_2 t)^0 = E$$

$$(A_2 t)^2 = \begin{pmatrix} 0 & t & 0 \\ 0 & 0 & t \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & t & 0 \\ 0 & 0 & t \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & t^2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(A_2 t)^3 = 0$$

$$e^{A_2 t} = E + \begin{pmatrix} 0 & t & 0 \\ 0 & 0 & t \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & t^2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2} \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$y(t) = \begin{pmatrix} e^{\lambda t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{\lambda t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{\lambda t} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2} \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} y_0$$

$$= \begin{pmatrix} e^{\lambda t} & t e^{\lambda t} & \frac{t^2}{2} e^{\lambda t} \\ 0 & e^{\lambda t} & t e^{\lambda t} \\ 0 & 0 & e^{\lambda t} \end{pmatrix} \cdot y_0$$

Aufgabe 5.3 S.65

Sei $A \in M_{n,n}(\mathbb{R})$ (konstante Koeffizienten)
Nenne hinreichende Bedingungen, so daß für
die Lösungen von $X' = AX$ gilt:

- i) Es gibt nichtkonstante, periodische Lösungen
- ii) Alle Lösungen sind periodisch (und $A \neq 0$)
- iii) Es gibt Lösungen, die für $t \rightarrow \infty$ nach unendlich streben, und es gibt Lösungen, die für $t \rightarrow \infty$ nach Null streben!

vgl. dazu Satz 5.1 b) S.49 im Skript

$$\cos \lambda = \operatorname{Re}(e^{i\lambda}) \quad \sin \lambda = \operatorname{Im}(e^{i\lambda})$$

i): $A_J =$ Jordansche Normalform der Matrix A

Sei $A_J = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & \lambda_{n-2} & & & & \\ & & & 0 & -\nu & & \\ & & & \nu & 0 & & \end{pmatrix}$ $\lambda_1, \dots, \lambda_{n-2} \in \mathbb{R}$
 $\nu > 0 \quad \nu \in \mathbb{R}$

$$e^{A_2 t} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & & & 0 \\ & \ddots & & \\ & & e^{\lambda_{n-2} t} & \\ 0 & & & \begin{matrix} \cos vt & -\sin vt \\ \sin vt & \cos vt \end{matrix} \end{pmatrix}$$

$$x_n(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad e^{A_2 t} \cdot x_n(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ -\sin vt \\ \cos vt \end{pmatrix}$$

$$T = \frac{2\pi K}{v} \quad v > 0 \quad K \in \mathbb{N}$$

$$\cos(v \cdot t) = \cos\left[v \cdot \left(t + \frac{2\pi K}{v}\right)\right] = \cos[v \cdot (t + T)]$$

$$\sin(v \cdot t) = \sin\left[v \cdot \left(t + \frac{2\pi K}{v}\right)\right] = \sin[v \cdot (t + T)]$$

$\cos$ und $\sin$ sind periodisch.

Zur Lösung $e^{At}x_0$ später! $x_0 = X(0)$

ii): sei jetzt zusätzlich noch $\lambda_1 = \dots = \lambda_{n-2} = 0$

$$A_2 = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 0 & -\nu \\ & & \nu & 0 \end{pmatrix}$$

$$e^{A_2 t} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & \cos \nu t & -\sin \nu t \\ & & \sin \nu t & \cos \nu t \end{pmatrix}$$

$$x_i(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \text{i. Koordinate} \quad i \in 1, \dots, n$$

$$e^{A_2 t} x_i(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{für } i \leq n-2 \quad \begin{matrix} \text{periodisch} \\ \text{mit beliebigen} \\ \text{TER}^+ \end{matrix}$$

$$e^{A_2 t} x_{n-1}(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \cos vt \\ \sin vt \end{pmatrix}$$

periodisch mit

$$T = \frac{2\pi K}{\nu} \quad \nu > 0$$

$K \in \mathbb{N}$

$$e^{A_2 t} x_n(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ -\sin vt \\ \cos vt \end{pmatrix}$$

periodisch mit

$$T = \frac{2\pi K}{\nu} \quad \nu > 0$$

beliebige Lösung $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$

$$e^{A_2 t} \cdot (c_1 x_1(0) + \dots + c_n x_n(0))$$

$$= c_1 e^{A_2 t} x_1(0) + \dots + c_n e^{A_2 t} x_n(0)$$

ist dann ebenfalls periodisch wegen

Linearkombinationen von periodischen Lösungen

mit derselben Periode T

zur allgemeinen Lösung $e^{At} \cdot x_0$ $x_0 = x(0)$
später.

iii):

$$A_{\lambda} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & 0 \\ & \dots & & \\ & & \lambda_m & \\ 0 & & & \mu_1 \\ & & & \dots \\ & & & & \mu_{n-m} \end{pmatrix}$$

Seien $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ größer Null
und $\mu_1, \dots, \mu_{n-m}$ kleiner Null

$$e^{A_{\lambda} t} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & & & 0 \\ & \dots & & \\ & & e^{\lambda_m t} & \\ 0 & & & e^{\mu_1 t} \\ & & & \dots \\ & & & & e^{\mu_{n-m} t} \end{pmatrix}$$

$$x_1(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow e^{A_{\lambda} \cdot t} \cdot x_1(0) = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[\lambda_1 > 0]{t \rightarrow \infty} \begin{pmatrix} \infty \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$x_n(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow e^{A_2 t} x_n(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ e^{\mu_{n-m} \cdot t} \end{pmatrix} \xrightarrow[\mu_{n-m} < 0]{t \rightarrow \infty} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$A = C A_2 C^{-1} \quad A, A_2 \in M_{n,n}(\mathbb{R}) \quad x_0 = x(0)$$

$$e^{At} x_0 = e^{(C A_2 C^{-1}) \cdot t} \cdot x_0$$

$$= e^{(C \cdot A_2 \cdot C^{-1})} x_0 = C \cdot e^{A_2 t} \cdot \underbrace{C^{-1} x_0}_{\hat{x}_0}$$

Aufgabe
5.1 i)
im Skript

$\hat{x}_0$ = transformierter Anfangswert

A hat konstante Koeffizienten, damit haben
C und C^{-1} auch konstante Koeffizienten.

$$e^{At} x_0 = C \cdot e^{A_2 t} \cdot \hat{x}_0$$

Die Eigenschaften i), ii), iii)

übertragen sich damit auf

die Lösung $e^{At} x_0$.

Aufgabe 5.4 S.65

Sei $A \in M_{n,n}(\mathbb{R})$ und mindestens ein Eigenwert von A habe positiven Realteil. Zeige, daß es zu jedem $a \in \mathbb{R}^n$ und jedem $\xi > 0$ eine Lösung $x(t)$ von

$$x' = Ax \quad x(0) = x_0$$

gibt so, daß

$$|a - x_0| < \xi \quad \text{und} \quad \lim_{t \rightarrow \infty} |x(t)| = \infty$$

e_1 sei Eigenvektor zu λ mit $\operatorname{Re} \lambda > 0$

$$Ae_1 = \lambda e_1 \quad \text{sei} \quad |e_1| < 1$$

$$\begin{aligned} e^{At} e_1 &= \sum_{v=0}^{\infty} \frac{A^v t^v}{v!} e_1 \\ &= \sum_{v=0}^{\infty} \frac{A^v e_1 t^v}{v!} = \sum_{v=0}^{\infty} \frac{\lambda^v e_1 t^v}{v!} \\ &= \sum_{v=0}^{\infty} \frac{(\lambda t)^v}{v!} e_1 = e^{\lambda t} e_1 \end{aligned}$$

$$e^{\lambda t} e_1 \rightarrow \infty \quad \text{für} \quad t \rightarrow \infty \quad \text{wegen} \quad \operatorname{Re} \lambda > 0$$

also

$$e^{At} \cdot e_1 \rightarrow \infty \quad \text{für} \quad t \rightarrow \infty$$

Sei $a \in \mathbb{R}^n$ beliebig.

Fall 1: $|e^{At} a| \longrightarrow \infty$ für $t \longrightarrow \infty$

dann wähle $x_0 := a$

$$\Rightarrow x(t) = e^{At} x_0 \longrightarrow \infty \text{ für } t \longrightarrow \infty$$

Fall 2: $|e^{At} a| \not\longrightarrow \infty$ für $t \longrightarrow \infty$

dann wähle $x_0 := a + \xi e_1$

mit $\xi > 0$ und $|e_1| < 1$

$$x(t) = e^{At} x_0 = \underbrace{e^{At} a}_{\substack{\not\longrightarrow \infty \\ (t \rightarrow \infty)}} + \xi \underbrace{e^{At} e_1}_{\substack{\longrightarrow \infty \\ (t \rightarrow \infty)}}$$

$$\Rightarrow |x(t)| \longrightarrow \infty \quad (t \rightarrow \infty)$$

Sei $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, e^{tA} ($t \in \mathbb{R}$) heißt hyperbolisch, wenn kein Eigenwert von A einen verschwindenden Realteil besitzt.

Zeige, daß gilt:

i) e^{tA} ist hyperbolisch genau dann, wenn für jedes $x \neq 0$ gilt:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |e^{tA} x| = \infty \quad \text{oder} \quad \lim_{t \rightarrow -\infty} |e^{tA} x| = \infty$$

$$\Rightarrow A = S^{-1} J S$$

J = Jordanmatrix

S = invertierbare Matrix

$$J = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_m \end{pmatrix}$$

$$m \in \mathbb{N}$$

$$m \leq n$$

mit $J_k = \begin{pmatrix} \lambda_k & 1 & & 0 \\ & \ddots & & \\ 0 & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_k \end{pmatrix}$

λ_k = Eigenwert von A

$$k \in \{1, \dots, m\}$$

$$e^{tA} = S^{-1} \cdot e^{t\lambda} \cdot S$$

Aufgabe 5.1 i)
im Skript

$$e^{t\lambda} = \begin{pmatrix} e^{t\lambda_1} & & & & \\ & \dots & & & \\ & & 0 & & \\ & & & \dots & \\ & 0 & & & \\ & & & & & e^{t\lambda_m} \end{pmatrix}$$

Aufspaltung

$$\lambda_K = \lambda_K^{(1)} + \lambda_K^{(2)}$$

$$\lambda_K^{(1)} = \lambda_K \cdot I$$

$$\lambda_K^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ & \dots & & & \\ & & 0 & & \\ & & & \dots & \\ & 0 & & & \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

I = Einheitsmatrix

$\lambda_K^{(1)}$ und $\lambda_K^{(2)}$ kommutieren

$$e^{t\lambda_K} = e^{t\lambda_K^{(1)}} \cdot e^{t\lambda_K^{(2)}}$$

$$= e^{t\lambda_k} \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2} & \dots & \frac{t^{p_k-1}}{(p_k-1)!} \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & t \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$

Wenn kein Eigenwert von A einen Realteil Null besitzt, dann folgt:

$\|\cdot\| = \text{beliebige Matrixnorm}$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|e^{tA}\| = \infty \quad \text{oder} \quad \lim_{t \rightarrow -\infty} \|e^{tA}\| = \infty$$

oder $x \neq 0$

$|\cdot| = \text{beliebige Vektornorm}$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |e^{tA} x| = \infty \quad \text{oder} \quad \lim_{t \rightarrow -\infty} |e^{tA} x| = \infty$$

" $\Leftarrow$ "

$$x \neq 0 \quad \lim_{t \rightarrow \infty} |e^{tA} x| = \infty \quad \text{oder} \quad \lim_{t \rightarrow -\infty} |e^{tA} x| = \infty$$

$\Rightarrow e^{tA}$ hyperbolisch ist zu beweisen.

$$(B \Leftarrow C) \Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow \neg C)$$

zu beweisen:

e^{tA} nicht hyperbolisch $\Rightarrow \exists x \neq 0$

so, daß $\lim_{t \rightarrow -\infty} |e^{tA} x| < \infty$ $\lim_{t \rightarrow \infty} |e^{tA} x| < \infty$

$$A = \sum_{\lambda \in \sigma(A)} (\lambda \cdot P(\lambda) + D(\lambda)) \quad \sigma(A) = \text{Spektrum von } A$$

S. 59
Satz 5.6
im Skript

$$|e^{tA} x|$$

$$= \left| \sum_{\lambda \in \sigma(A)} e^{t \cdot (\lambda P(\lambda) + D(\lambda))} \cdot P(\lambda) \cdot x \right|$$

$$= \left| \sum_{\lambda \in \sigma(A)} e^{t \cdot \lambda \cdot P(\lambda)} \cdot \left(I + t \cdot D(\lambda) + \dots + \frac{(t \cdot D(\lambda))^{n(\lambda)}}{n(\lambda)!} \right) \cdot P(\lambda) \cdot x \right|$$

Beweis durch Widerspruch

Annahme: $\exists \lambda$ mit $\operatorname{Re} \lambda \neq 0$

$$\Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} |e^{tA} x| = \infty \quad \forall x \neq 0 \quad \text{oder}$$

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} |e^{tA} x| = \infty \quad \forall x \neq 0$$

Daraus folgt $\operatorname{Re} \lambda = 0$

$\Rightarrow e^{tA}$ nicht hyperbolisch.

ii) Ist e^{tA} hyperbolisch, so hat $x' = Ax$ keine periodischen Lösungen.

Periodische Lösung heißt:

$\exists x_0 \neq 0$ und $\exists T > 0$ so, daß gilt für alle $t \in \mathbb{R}$

$$x(t) = e^{tA} \cdot x_0 = e^{(t+T)A} x_0 = x(t+T)$$

Weil T Periode ist $\Rightarrow |k \cdot T|$ ist auch Periode $k \in \mathbb{Z}$

Aus Eindeutigkeit des Limes und e^{tA} hyperbolisch und

$$\begin{aligned} |e^{tA} x_0| &= |e^{(t+k \cdot T)A} x_0| \quad \Rightarrow \\ +\infty &= \lim_{i) \ t \rightarrow \infty} |e^{tA} x_0| = \lim_{\substack{k \in \mathbb{Z} \\ k \rightarrow \infty}} |e^{(t_0+kT)A} x_0| \\ &= |e^{t_0 A} x_0| \end{aligned}$$

oder

$$+\infty = \lim_{i) \ t \rightarrow -\infty} |e^{tA} x_0| = \lim_{\substack{k \in \mathbb{Z} \\ k \rightarrow -\infty}} |e^{(t_0+kT)A} x_0|$$

$$= |e^{t_0 A} x_0|$$

Weil t_0 beliebig war

$$\Rightarrow |e^{tA} x_0| = \infty \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Widerspruch

$\Rightarrow$ Es gibt keine periodischen Lösungen.

Literaturverzeichnis:

- [1] = Otto Forster "Analysis 2" 5.Auflage 1984
Braunschweig Vieweg-Verlag
- [2] = A.Budó "Theoretische Mechanik" 10.Auflage 1980
Deutscher Verlag der Wissenschaften
- [3] = V.I.Arnold "Gewöhnliche Differential-
gleichungen" 2.Auflage 1991
Deutscher Verlag der Wissenschaften
- [4] = Morris Hirsch, Stephen Smale "Differential
equations, dynamical systems and
linear algebra"
Academic Press, Inc. 1974
- [5] = Otto Forster "Analysis 1" 4.Auflage 1983
Braunschweig Vieweg-Verlag
- [6] = Otto Forster "Analysis 3" 2.Auflage 1983
Braunschweig Vieweg-Verlag
- [7] = Martin Barner, Friedrich Flohr
"Analysis 2" 1983
Berlin de Gruyter-Verlag
- [8] = Gerd Fischer "Lineare Algebra"
8.Auflage 1984
Braunschweig Vieweg-Verlag
- [9] = J.Stoer, R.Bulirsch "Einführung in
die Numerische Mathematik 2" 2.Auflage
1978 Springer-Verlag Berlin
- [10] = Martin Barner, Friedrich Flohr "Analysis 1"
2.Auflage 1983 de Gruyter-Verlag Berlin
- [11] = Henri Cartan "Elementare Theorien der
Analytischen Funktionen einer oder
mehrerer Komplexen Veränderlichen"
1966 BI-Verlag Mannheim
- [12] = Herbert Amann "Gewöhnliche Differential-
gleichungen"
Berlin de Gruyter 1983
- [13] = Kôsaku Yosida "Lectures on Differential
and Integral Equations" 1960
Interscience Publishers New York

Skript = "Gewöhnliche Differentialgleichungen"
Chantelau/Seiler 1993